

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA AKTDAN FOYDALANISH AHAMIYATI

Umarova Mavludaxon Ruzibaevna

Andijon shahar, 33-umumta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada AKT vositalaridan foydalanishning afzalliklari keltirilgan bo'lib, uni darslarda qo'llash haqida ma'lumotlar berilgan. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim olish imkoniyatini oshirish va unda diqqatni o'ziga jalb qila olish imkoniyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kompyuter texnologiyalari, internet, texnik vositalar, AKT, ta'lim.

O'quv jarayonida AKTdan foydalanish o'quv materialining sifatini va ta'lim samaradorligini oshiradi. Boshlang'ich sinflarda AKTdan darsda foydalanishning dolzarbligi bugungi kunda ta'lim tizimidagi eng muhim mavzudir. Zamon bilan hamnafas bo'lgan o'qituvchi endilikda axborot texnologiyalaridan dars jarayonida foydalanishga psixologik va texnik jihatdan tayyor. Darsning istalgan bosqichini yangi texnik vositalarni joriy etish orqali jonlantirish mumkin. AKT ning ta'lim jarayoniga kiritilishi o'qituvchiga darsda o'quv va kognitiv faoliyatning turli shakllarini tashkil etish, o'quvchilarning faol va maqsadli mustaqil ishlarini olib borish imkonini beradi. AKTni ta'lim ma'lumotlariga kirish vositasi sifatida, manbani, shu jumladan internetdan izlash, to'plash va ular bilan ishlash, shuningdek, ma'lumotlarni yetkazib berish va saqlash vositasi sifatida ko'rib chiqish mumkin.

Birinchi bosqich maktabida ta'lim va tarbiya natijalaridan biri bolalarning zamonaviy kompyuter texnologiyalarini o'zlashtirishga tayyorligi va ularning yordami bilan olingan ma'lumotlarni keyingi o'z-o'zini tarbiyalash uchun yangilash qobiliyati bo'lishi kerak. Bu maqsadlarga erishish uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llash zarurati tug'iladi.

Boshlang'ich maktabda darslarda AKTdan foydalanish quyidagilarga imkon beradi:

- o'quvchilarda dunyoning axborot oqimlarida harakat qilish qobiliyatini rivojlantirish;
- axborot bilan ishlashning amaliy usullarini egallash;
- zamonaviy texnik vositalardan foydalangan holda axborot almashish ko'nikmalarini shakllantirish;
- o'quvchilarning bilish faolligini faollashtirish;

• darslarni yuqori estetik saviyada o‘tkazish, o‘quvchiga individual yondashish, ko‘p bosqichli topshiriqlardan foydalanish.

Muhimi shuki, kompyuterdan foydalanish o‘qituvchiga har xil turdagi ma’lumotlarni taqdim etish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishga imkon beradi. Didaktik jihatdan to‘g‘ri yondashuv bilan kompyuter o‘quvchilarning diqqatini faollashtiradi, ularning motivatsiyasini oshiradi, bilim qiziqishlarini, fikrlashni, e’tiborni rivojlantiradi, tasavvur va fantaziyani rivojlantiradi, o‘quv jarayoniga yangi elementlarni kiritadi va jamoaviy ishni individual ish bilan muvaffaqiyatli uyg‘unlashtirishga imkon beradi. Kompyuter darslarni yanada boyitishga yordam beradi, materialni o‘zlashtirishni osonlashtiradi, uni qiziqarli, bugungi kun haqiqatiga moslashtiradi, kerakli vaqtda kerakli ma’lumotlarni beradi. Asosiy vazifa - o‘yin-kulgining haqiqiy ta’lim maqsadlarini yashirmasligini ta’minlash.

Axborot texnologiyalarini joriy etish o‘quvchilarning quyidagi yosh xususiyatlarini hisobga olishga asoslanadi: boshlang‘ich sinflarda bolaning yetakchi faoliyati o‘yindan o‘rganishga o‘tadi.

Aqlli qurilmalarni yaratish va joriy etish bizni maktablarda ham qo‘llanilmoqda, masalan, aqlli qo‘ng‘iroq va xona haroratini o‘lchovchi turli datchiklar yaratilgan.

O‘quvchini darsda faolligi va diqqatini boshqa vaziyatlar olib o‘tmasligi foydali bo‘ladi hamda ta’lim sifati oshib boradi. Ushbu jarayonga biz quyidagicha taklif bermoqdamiz:

- ta’lim jarayonida o‘quvchilarda tasavvur imkoniyati yetarli bo‘lmaganligi uchun dars jarayoniga modellashtirish texnologiyalarini olib kirish;
- darslarda texnik qurilmalarni amaliy foydalanish imkoni bo‘lmagan hollarda ishlash jarayonini virtual holda yaratish va natijani ko‘rsatish;
- modellashtirilgan obyektlar asosida tahlilni olib borish;
- tabiat darslarida esa xaritalar turli yaratilgan modellaridan unumli foydalanish mumkin.

Kompyuterning o‘yin imkoniyatlaridan didaktik o‘yinlar bilan birgalikda foydalanish bu jarayonni yanada yumshoq qiladi. Darsda olingan bilim, ko‘nikma va malakalarning katta qismi hali kichik yoshdagi o‘quvchilar tomonidan sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda foydalanilmaydi, ularning amaliy qiymati yo‘qoladi va kuch sezilarli darajada kamayadi. Olingan bilim, ko‘nikma va ko‘nikmalarni o‘yin kompyuteri muhitida qo‘llash ularni o‘zlashtirishga va egallashga motivatsiyaga olib keladi. Yosh o‘quvchilarning yuqori hissiylik darajasi o‘quv jarayonining qat’iy doirasi bilan sezilarli darajada cheklanadi. Kompyuterdagi mashg‘ulotlar yuqori hissiy taranglikni qisman bartaraf etishga va o‘quv jarayonini jonlantirishga imkon beradi.

Demak, boshlang‘ich sinflarda pedagogik texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchilarning bilim faolligini, ijodkorligini, axborot bilan ishlash ko‘nikmasini,

o‘z-o‘zini hurmatini oshirishga yordam beradi, eng muhimi, ta’lim sifati dinamikasi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ковалёва А. Г. Использование информационно-компьютерных технологий при обучении в начальной школе. 2006.
2. Okhunov, M., & Minamatov, Y. (2021). Application of Innovative Projects in Information Systems. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 11, 167-168.
3. Minamatov, Y. E. U. (2021). Application of modular teaching technology in technology. *Scientific progress*, 2(8), 911-913.
4. Минаматов, Ю. (2021). Умные устройства и процессы в их практической эксплуатации. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(9), 875-879.
5. Avazjon o‘g‘li, V. D., & Esonali o‘g‘li, M. Y. (2022). Use and Importance of Three-Dimensional Images in Fields. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 2(2), 1-4.

